

a se ilustra cu coperta revistei

Revistă chinezească pentru spații și geometrii smarandachiene!

În aprilie, a apărut nr. 1/2010 al revistei „International Journal of Mathematical Combinatorics” („Revista internațională de combinatorică matematică”), publicație trimestrială de circa 100-150 de pagini, editată din anul 2007 de Academia Chineză de Științe, cu ISSN 1937-1035, în care se tipăresc articole despre „multispații Smarandache”, „geometrii Smarandache”, combinatorică matematică, geometrie neeuclidiană, topologie și aplicațiile lor la alte științe.

Comitetul de redacție, condus de celebrul matematician chinez Linfan Mao, de la Departamentul de Matematică și Știința Sistemelor al Academiei Chineze de Științe, este format din matematicieni cadre universitare din China, India, Australia, SUA și România (doi profesori de la Universitatea din Craiova, deoarece Florentin Smarandache, al cărui nume îl poartă multe noțiuni din matematică, născut în anul 1954 la Bălcești, Vâlcea, a absolvit, ca șef de promoție, Facultatea de Matematică a Universității din Craiova, în prezent fiind profesor universitar doctor la Facultatea de Matematică și Științe a Universității „New Mexico” din Gallup, statul New Mexico, SUA).

Ultimul număr al revistei are 124 de pagini și publică 12 articole: 5 autori din India, 4 au autori din China, și câte unul au autor din Turcia, din Arabia Saudită și din România (prof. Cătălin Barbu, de la Liceul „Vasile Alecsandri” Bacău – articol despre teorema poligonului Smarandache în modelul discului Poincaré al geometriei hiperbolice). Din cele 12 articole, nouă se referă la „grafuri (diagrame) Smarandache” și la „multispații Smarandache”.

Mircea Monu, "Monitorul de Vâlcea", nr. 2.570 / 04.05.2010, p. 5.